

М.А. Лазарев

кандидат педагогических наук, главный специалист,
Вольное экономическое общество России,
Департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com; cerambycidae@fromru.com

Maxim Lazarev

Ph.D (in Education), Chief Specialist,
Free Economic Society of Russia,
Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects
e-mail: humanityspace@gmail.com; cerambycidae@fromru.com

**ОТ ЭСТЕТИКИ ОБЪЕКТА — К ЭСТЕТИКЕ СРЕДЫ
В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА БУРОВА**

**From the aesthetics of the object to the aesthetics
of the environment in the scientific school
of Alexander Ivanovich Burov**

Аннотация. В работе рассматривается значение и влияние научной школы А.И. Булова на современное эстетическое учение. Показаны фундаментальные идеи ученого, их роль в науке. Рассматриваются концептуальные позиции относительно сущности эстетического развития личности. В виде приложения приведен подготовленный список работ А.И. Булова, ранее никогда не публиковавшийся (за 1950–2009 гг.).

Abstract. The article examines the significance and influence of the scientific school of A.I. Burov on modern aesthetic teaching. The fundamental ideas of the scientist and their role in science are demonstrated. The conceptual positions regarding the essence of the aesthetic development of personality are considered. The appendix presents a list of A.I. Burov's (1950–2009) works that has never been published before. (1950-2009).

Ключевые слова: А.И. Булов, научная школа, эстетика, эстетическое развитие личности, эстетическое воспитание человека, философия, теории искусства, педагогическая система, среднее образование.

Keywords: A.I. Burov, scientific school, aesthetics, aesthetic development of personality, aesthetic education of a person, philosophy, theory of art, pedagogical system, secondary education.

Одним из ведущих советских ученых в области философии и эстетики является Александр Иванович Буров (1919–1983 гг.), изучавший вопросы в области теории искусства, эстетического воспитания человека. Он работал в НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук (ныне Учреждение Российской академии образования «Институт художественного образования и культурологии») в период с 1962 по 1981 г. Обидно, что он не смог из-за сложного времени, в которое жил, реализовать все свои идеи в концепции теории эстетики, а также раскрыть их до конца. Гениальность советского ученого того времени проявляется в том, что мысль читается между строк. Он смог в марксистском учении изложить основы классической философии и эстетики. Зашифровывая свои мысли, скрывая от глаз недоброжелателей, он смог донести их до людей, которые поймут и осознают, прорефлексируют всю тонкость и чуткость научной идеи. Именно А.И. Буров является представителем старой школы философии и эстетики. Одним из первых увидел человека в качестве «абсолютного эстетического предмета», стоящего в центре мироздания и эстетического освоения мира. Он подчеркивал, что «творческий момент в отражении человеком эстетических объектов действительности проистекает ...из природы восприятия и мышления в целом» [4; с. 54]. Особенности эстетического восприятия произведения искусства и окружающей человека среды различны, в связи с чем аппарат классической эстетики должен быть преобразован. Очень важен и интересен момент перехода в научном анализе от автономного искусства к эстетической организации среды (а возможно, и к художественной среде), изучение влияния данного процесса на эстетическую науку. Эстетическая организация среды не может быть окончательной, застывшей, так как в ней образуется не эстетический объект, а живой эстетический паттерн, обладающий динамично-подвижным характером. Можно обратить внимание на то, как А.И. Буров принимал дефиницию эстетики «как науки о сущности, природе и функции эстетического сознания вообще и искусства как высшего его проявления в особенности, о наиболее общих законах, управляющих развитием искусства и художественным творчеством» [2; с. 3]. Тем самым, как мы понимаем, он убирает разрыв между «всеоб-

щей теорией искусства» и «проблемой прекрасного» и делает их единым общим.

К большому разочарованию, я не застал Александра Ивановича, но много раз слышал о нем, мои коллеги, с которыми работал, знали его. Они называли его с большой буквы «Рыцарем в сияющих доспехах». Нужно поблагодарить Лейлу Петровну Печко, которая работала вместе с Александром Ивановичем и смогла донести всё его учение до наших дней, а также основать целое направление в эстетике и научную школу имени А.И. Бурова. В ней воспитаны очень активные последователи и приверженцы учения Бурова, можно сказать единомышленники, доктора и кандидаты наук: И.В. Арякина, Е.А. Малыгина, Е.П. Олесина, А.Ф. Яфальян (Лобова), Н.Г. Куприна, А.К. Шульженко, примыкают к ним А.Ж. Овчинникова, О.В. Стукалова и другие именитые исследователи. В публикации Л.П. Печко (2014 г.), посвященной истории этой научной школы, подробно показывается, что буровская научная школа теории и практики эстетического и художественного развития личности вышла на новый виток эволюции и интерпретации педагогики искусства как «фактора созревания творческой личности в образовательном пространстве страны» [8].

Разные авторы по-разному трактуют теоретическое учение школы Бурова, и, конечно, они перекликаются с классическими идеями становления и самовыражения человека, обращаясь к его рассмотрению как «абсолютного эстетического предмета», другими словами, эстетически развитого индивида, с высоким потенциалом художественно-эстетического сознания и отношения к эстетике реальности, культуре, науке.

Понятно точно, что Буровская теория нашла свое продолжение и наследие в современности, и что еще важнее — эволюционирует. Работая в лаборатории теоретических основ эстетического воспитания НИИ художественного воспитания, А.И. Буров принимал активное участие в разработке отечественных традиций теории эстетического воспитания. Делал свой акцент на методологических вопросах определения эстетической сущности искусства, соотношения природного и общественного в генезисе эстетического, рассматривал закономерности эстетического воспитания как особой разновидности психолого-педагогического процесса. Он был новатором в раз-

работке проблем эстетического воспитания в школе, обосновал принципы ее построения и значения каждого учебного предмета.

Как отмечает Л.П. Печко (2009), одна из интересных концептуальных позиций Александра Ивановича Бурова — провозглашение эстетической сущности искусства, производной и от человеческого содержания (принципа «человек как абсолютный предмет» искусства) и от сути эстетически оцениваемой реальности. Включаясь в исследования проблем эстетического воспитания в НИИ художественного воспитания, он продолжал разработку и корректирование своей концепции в контексте педагогики [8; с. 5].

Важнейшими из фундаментальных научных концепций Александра Ивановича представляются: Сущность эстетического освоения действительности; построение системы эстетического воспитания как совокупности целенаправленных и организованных педагогических процессов формирования у личности эстетического отношения к действительности и его реализации в эстетической деятельности.

Сделаем краткий анализ публикационной активности ученого на основе подготовленного нами списка, который представляет значительный научный интерес. В отечественных изданиях А.И. Буров публиковался много раз. Можно привести несколько примеров авторитетных журналов, в которых издавался исследователь: «Вопросы философии», «Литературная газета», «Вопросы психологии», «Советская педагогика», «Проблемы и споры». Нужно не забывать и о двух монографиях, под названиями «Эстетическая сущность искусства» (1956 г.), «Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы дискуссий в эстетике» (1975 г.), значимо повлиявших на теоретическое становление эстетической науки. Еще одна из рукописей А.И. Бурова, которая должна была стать его концептуальной монографией о соотношении социального и биологического в человеке, была передана в Институт философии Академии наук (по сообщению Л.П. Печко), к сожалению, там впоследствии утеряна, и на сегодняшний день о ней ничего не известно.

Надо отметить, что в работе «Эстетическая сущность искусства» была предложена концепция, которая впоследствии

утвердилась как «объективно-субъективная». «Узел проблемы эстетического, — отмечал он в этой книге, — в диалектике объекта и субъекта» [4; с. 184]. Причем красоты «как “чисто” объективной, абсолютной красоты в себе, строго говоря, не существует» [4; с. 185]. Красоту он рассматривал по аналогии с истиной, которая есть «адекватно отраженные в сознании объективные закономерности действительности». Вследствие этого дано определение: «Отраженную в сознании закономерность определенного качества, мы называем красотой» [4; с. 185]. Можно отметить, что кое-где в тексте, кроме термина «красота» и рассуждения по этому поводу мы встречаем между строчек рассуждение о «выразительности». Оно и понятно, что автор осторожно вводит дефиницию «выразительность», так как выразительность и красота как эстетические категории взаимодополняющие, и их интеграция актуальна для модернизации педагогического процесса и реализации идей фундаментальной теории и практики культурного преобразования окружающего мира, в попытке создания «картины мира» (Лазарев М.А., 2013) [4].

Александр Иванович издавался в столь сложное советское время за рубежом, что, на мой взгляд, это подвиг для советского ученого того времени. И есть тому доказательство. В 1957 году в Пекине на китайском языке опубликована статья А.И. Бурова в «Сборнике статей по вопросам эстетики и литературы», в этом же сборнике опубликованы статьи эстетиков В. Ванслова, Л.Н. Столовича и французского эстетика А. Лефевра.

Спустя год книга Бурова «Эстетическая сущность искусства» издается в Берлине на немецком языке (Burov A.I. Das ästhetische Wesen der Kunst. — Berlin, Dietz Verlag, 1958. 1.–10. Tausend., 330 s.).

Позже, в 1980 году в Китае переведена работа А.И. Бурова «Эстетика: проблемы и споры».

В советологическом издании 1964 года была напечатана статья Эрвина Ласло (одного из докладчиков Римского клуба) «Обзор последних тенденций в марксистско-ленинской эстетике», где он выделил в советской эстетике два направления:

1. «Школа эстетики, являющаяся объективистской, придерживается ленинской теории отражения в ее первоначальной формулировке и имеет тенденцию стать догма-

тической и абсолютистской». К ней автор статьи относит Б.Г. Егорова, Я.Е. Эльсберга, И.Б. Астахова, С.М. Пермякова.

2. «Субъективистская школа возникла благодаря дискуссии, порожденной работой А. Бурова об эстетической сущности искусства».

Ласло пишет: «За работой Бурова — последовало появление прогрессивной школы марксистско-ленинской эстетики, которая, хотя и отошла от крайностей субъективизма Бурова, однако отказалась становиться в один ряд с объективистской теорией. Наиболее крупными представителями этой школы были Ванслов, Столович, Тасалов, Боров. Они ухитрились обойти затруднения Бурова с теорией отражения тем, что признали эстетические свойства путем выведения их из объективного процесса социальной жизни. Таким образом (в отличие от Бурова), своим отправным пунктом они берут социальную жизнь, а не индивидуальное познание» [11].

Интерес к эстетической дискуссии в 70-х годах проявился в Латинской Америке: в двухтомной антологии марксистской эстетики, изданной в Мексике Санчесом Вазкуезом (Adolfo Sánchez Vázquez. *Estética y marxismo*. Tomo I–II. — Mexico: Ediciones Era, 1970), где были представлены работы М. Лифшица, Б. Егорова, В. Днепровы и А. Бурова [11].

В 1990 году в Нанкине издана книга Лин Цзияо (Lin Jiya) «Эстетика и культура. 16 портретов советских эстетиков». Это были очерки о А.Ф. Лосеве, В.Ф. Асмусе, М.А. Лифшице, М.М. Бахтине, М.Ф. Овсянникове, Г.Н. Поспелове, Л.Н. Столовиче, А.И. Бурове, В.В. Ванслове, Ю.Н. Давыдове, А.В. Гулыге, Ю.М. Лотмане, А.Я. Зисе, Ю.Б. Борове, Г.А. Недошивине, М.С. Кагане.

В отношении развития теоретической эстетики хотелось бы подробно остановиться на статье А.И. Бурова «О специфике содержания и формы в искусстве» («Вопросы философии», 1953, № 5), которая представляет большой интерес в постановке и решении целого ряда проблем. На мой взгляд, автор публикации очень хорошо показывает ряд проблем: человек как основной предмет искусства, объективная и субъективная стороны содержания в искусстве, различие понятий образительно-выразительных средств и приемов, с одной стороны,

и художественной формы, с другой. А.И. Буров совершенно убедительно, ставя вопрос о специфике формы и содержания в искусстве, рассматривает его в плоскости соотношения двух форм отражения действительности: научно-логической и художественной. Трудно с ним не согласиться в том, что специфические особенности искусства в отличие от науки нужно видеть не только в форме, но и в самом содержании.

В этой связи можно вспомнить работу Б. Реизова 1953 года, обратившего внимание на всеислие формы в искусстве, так как «форма передает свое содержание, но в то же время скрывает его» [9; с. 141]. Реизовым вопрос о специфике формы и содержания в искусстве разрешен неверно. Особенности формы и содержания в искусстве нужно искать не вне общих закономерностей формы и содержания вообще, а на базе всеобщих закономерностей.

Анализируя специфику содержания, А.И. Буров начал с анализа специфики предмета искусства и утверждал, что «человек в его реальных жизненных связях и составляет в конечном счете предмет искусства» [1; с. 146]. Мне представляется неправильным определение автором отличия искусства от общественных наук. Такое отличие он видит в том, что «искусство берет человека во всей его жизненной целостности, в том синтезе сторон его жизни, без которого нет человека». Прежде всего следует отметить, что ни один из видов искусства не может взять «человека во всей его жизненной целостности». Это значило бы повторить явление — в искусстве, в чем нет решительно никакой необходимости и возможности. Художник имеет право отвлекаться от всей жизненной целостности явления для того, чтобы заострить отдельные черты для создания типического художественного образа.

Утверждая, что искусство берет человеческую жизнь «в синтезе ее сторон», А.И. Буров лишается возможности объяснить, почему же существуют разные виды искусства. Подчеркивая принцип: специфика формы обусловлена спецификой содержания, А. Буров различает виды искусства только по системе изобразительно-выразительных средств и приемов, не исходя из особенностей их содержания. Существование же различных видов искусства обусловлено как раз тем, что разные виды искусства отражают разные стороны человеческой жизни.

Делая акцент на конкретную целостность явления, отражаемую в искусстве, в отличие от науки, которая дает только «скелет» явления, отдельные стороны целого, автор тем самым распределяет анализ и синтез между художественным и научным познанием действительности; тогда как анализ и синтез неразрывно связаны как в искусстве, так и в науке.

Можно вспомнить, что Карл Маркс писал о методе научного познания, как о том, что «целое, как оно представляется в голове, как мыслимое целое, есть продукт мыслящей головы, которая осваивает себе мир единственно возможным для нее способом, способом, отличающимся от художественно-религиозного-практического освоения этого мира» (Маркс) [6]. Поэтому нельзя считать правильным мнение А.И. Булова на вопрос о том, почему вообще существуют две формы мышления: научно-логическая и художественная. Он показывает, что искусство обращается к образной форме, потому что «отражает жизненные явления синтетически, целостно: целое существует и может быть отражено лишь как отдельное, конкретное, индивидуальное» [2; с. 145]. Это суждение имеет право на жизнь.

Но, на мой взгляд, оно ошибочно: во-первых, целостное не есть монополия искусства, и, во-вторых, игнорируется специфическая функция искусства, которая и делает его общественно-необходимым явлением. Искусство познает явления действительности для того, чтобы воспитать в человеке определенное идейно-эмоциональное, эстетическое отношение к этим явлениям. В этом и есть основная суть общественной роли искусства, необходимость его существования как специфической формы общественного сознания.

Основным предметом искусства является человек, потому оно призвано воспитывать его отношение к жизни. Тогда другая особенность предмета искусства, которую А.И. Булов совершенно обходит, — отражение в искусстве эстетических свойств действительности. Но он абсолютно верно делает акцент на то, что в содержании искусства имеется сочетание объективного и субъективного, предмет берется в его оценке, в его осмыслении.

Как отмечает Л.Н. Столович, специфика идейного содержания искусства «заключается в том, что в искусстве дается не

только мыслительная, но мыслительно-эмоциональная оценка жизненных явлений, эстетический приговор над конкретными явлениями жизни, эстетическая квалификация этих явлений. Идея в искусстве не есть просто общий вывод, основная мысль произведения, а выражение эстетического отношения человека к действительности» (1999 г.) [10; с. 109–178].

В заключение хочется сказать, что Александра Ивановича Булова знают не только в России, но и за рубежом: в Венгрии, Германии, Словакии, Мексике, Китае, где его труды переведены на иностранные языки. Его концептуальные, фундаментальные идеи будут жить и развиваться, так как они уже вплелись очень сильно в научное знание, а главное, что есть люди, которые развивают его идеи.

В виде приложения прикладываем подготовленный нами список работ А.И. Булова (издания 1950–2009 гг.); ранее никогда не публиковался:

1. Булов А.И. Марксистско-ленинская эстетика против натурализма в искусстве // Вопросы философии. – 1950. – № 1. – С. 117–138. (Прим.: имеется издание в Китае, на китайском языке.)

2. Булов А.И. О специфике содержания и формы в искусстве // Вопросы философии. – 1953. – № 5.

3. Булов А.И. Эстетика должна быть эстетикой // Литературная газета. – 1956. – № 092 (3593) (4 авг.). – С. 3–4.

4. Булов А.И. Эстетическая сущность искусства. — М.: Искусство, 1956. – 206 с.

5. Булов А.И. Эстетическата същност на изкуството / Прев.: Минко Николов. — София: Българска комунистическа партия, 1957. – 268 с.

6. Burov A.I. Estetická podstata umenia / Prel. dr. Viktor Kóchol. — Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1957. – 280 с. – (Edícia «Umenie a život»; Zv. 4).

7. Burov A.I. Das ästhetische Wesen der Kunst. — Berlin, Dietz Verlag, 1958. 1.–10. Tausend. – 330 s.

8. Burov A.I. A művészet esztétikai lényege / Ford. Szabó Tamás és Székely Andorné. — Budapest: Képzőművészeti alap kiadóvállalata, 1962. – 219 с.

9. Булов А.И. Эмоция, чувство и отношение // Вопросы психологии. – 1966. – № 1. – С. 141–151.

10. Буров А.И. Марксистско-ленинская эстетика как теоретическая основа эстетического воспитания: диссертация ... доктора философских наук: 09.00.00. — Москва, 1969. — 385 с.

11. Буров А.И. Марксистско-ленинская эстетика как теоретическая основа эстетического воспитания: Автореферат дис. ... доктора философских наук. (09.623) / Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина. — М.: [б. и.], 1970. — 32 с.

12. Búrov A.I. El objeto específico del arte. Pp. 184-191. — In: Adolfo Sánchez Vázquez. Estética y marxismo. Tomo I. — Mexico: Ediciones Era, 1970. — 430 p.

13. Буров А.И. Предмет и содержание эстетического воспитания, его соотношение с другими видами воспитания // Советская педагогика. — 1971. — № 6. — С. 39–47.

14. Буров А.И. К вопросу о системе эстетического воспитания // Актуальные проблемы педагогики и эстетическое воспитание: Тезисы докладов Всероссийской конференции, 26–28 апреля. — М.: Пед. об-во РСФСР, 1973. — С. 3–8.

15. Буров А.И., Завадская Т.Ф., Колокольников В.В., Корвин В.И., Крупник Е.П., Лейбсон В.И., Лихачев Б.Т., Михайлова А.Я., Парфенов А.Т., Полозова Т.Д., Никольский Л.А., Рабинович Р.Г., Рожкова Е.Е., Рубина Ю.И., Румер М.А., Строева А.С., Шацкая В.Н., Шевелев Н.Н., Фохт-Бабушкин Ф.У., Чулкова К.П. Эстетическое воспитание школьников / Под общ. ред. А.И. Булова, Б.Т. Лихачева. — М.: Педагогика, 1974. — 304 с.

16. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы дискуссий в эстетике. — М.: Искусство, 1975. — 175 с.

17. Искусство и военно-патриотическое воспитание школьников: [сборник] / Под ред. д-ра филос. наук А.И. Булова [и др.]. — М.: Просвещение, 1975. — 334 с.

18. Артеменко Н.М. Природа и эстетическое воспитание школьников: из опыта работы сел. учителей / Под ред. А.И. Булова. — М.: Просвещение, 1978. — 72 с.

19. Буров А.И. Глава I. Системный подход к эстетическому воспитанию, с. 7–16. Теоретические проблемы системы эстетического воспитания, с. 9–16 // Эстетическое воспитание в школе: вопросы системного подхода / Под ред. Б.Т. Лихачева; [А.И. Буров, Л.П. Печко, Ю.Н. Петрова и др.]. — М.: Педагогика, 1980. — 136 с.

20. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства // Проблемы и споры. — М., 1980. — 290 с.

21. Буров А.И. Проблемы теории эстетического воспитания в СССР на современном этапе. С. 26–36 // Буров А.И. Эстетическое воспитание школьной молодежи / Под ред. Б.Т. Лихачева, Г. Зальмона. — М.: Педагогика, 1981. — 272 с.

22. Система эстетического воспитания школьников / Сост. Б.Т. Лихачев, Е.В. Квятковский, А.И. Буров [и др.]; под ред. С.А. Герасимова. — М.: Педагогика, 1983. — 264 с.

23. Теоретические принципы системы эстетического воспитания в учебной работе общеобразовательной школы: (Методические рекомендации в помощь лекторам и методистам институтов усовершенствования учителей) / Министерство просвещения СССР; [Авт.-сост. А.И. Буров и др.]. — М.: МП СССР, 1983. — 36 с.

24. Буров А.И. Методологические аспекты эстетического развития школьника. С. 15–23 // Проблемы эстетического развития школьника / Под ред. Квятковского Е.В., Булова А.И., Печко Л.П. — М.: Педагогика 1987. — 96, [1] с.

25. Буров А.И. Публикации материалов из архива А.И. Булова (публикуется впервые). С. 200–207. Некоторые теоретические вопросы эстетического развития школьника (Фрагмент главы монографии лаборатории). С. 200–205. Из последних писем А.И. Булова Сотрудникам Института. (С. 205–207) // К 80-летию со дня рождения А.И. Булова. Современные подходы к теории эстетического воспитания (Материалы и тезисы Буровских чтений) / Отв. ред. Печко Л.П. — М., 1999 — 207, [1] с.

26. Буров А. И. Специфический предмет искусства и художественное содержание [Публикация 2-й главы монографии А.И. Булова «Эстетическая сущность искусства». — М., 1956. С. 10–90 // Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования в контексте Буровской научной школы: сб. науч. тр. к 90-летию со дня рождения А.И. Булова / под общ. ред. Л.П. Печко; ред.-сост. Е.Ф. Командышко. — М.: ИХО РАО, 2009. — 334, [2] с.

27. Основные направления исследований в публикациях научной школы А.И. Булова: информационный справочник / сост.: Командышко Е.Ф. — М.: Институт художественного образования, 2009. — 11 [1] с.: портр., факс., цв. факс.

Литература

1. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы дискуссий в эстетике. — М.: Искусство, 1975. — 175 с.
2. Буров А.И. Эстетика должна быть эстетикой // Литературная газета. — 1956. — № 092(3593) (4 авг.). — С. 3–4.
3. Командышко Е.Ф. Концептуальные позиции относительно сущности эстетического развития личности в исследованиях А.И. Бурова // Педагогика искусства. — 2010. — № 2. — С. 1–8.
4. Лазарев М.А. К вопросу о соотношении философского и разного познания мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. — 2013. — Т. 2. — № 4. — С. 666–674.
5. Лазарев М.А. Освоение художественной культуры в профессиональном становлении современного учителя. Дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / ФГНУ Институт художественного образования РАО. — Москва, 2013. — 211 с.
6. Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Изд. 2-е. — М.: Политиздат. — Т. 46; Ч. 1: [К. Маркс. Экономические рукописи 1857–1859 годов. (Первоначальный вариант «Капитала»)]. — 1968. — XXIV, 559 с., факс. — Указатель имен: С. 539–545. — (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
7. Печко Л.П. Научная школа А.И. Бурова и творческие семинары исследователей-педагогов в Институте художественного образования // Проблемы современного образования. — 2014. — № 1. — С. 151–160.
8. Печко Л.П. Потенциал концептуальных позиций буровской научной школы в педагогике искусства, эстетического воспитания и образования (конец XX — начало XXI вв.). — В сб.: Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования в контексте Буровской научной школы: сб. науч. тр. к 90-летию со дня рождения А.И. Бурова / под общ. ред. Л.П. Печко; ред.-сост. Е.Ф. Командышко. — М.: ИХО РАО, 2009. — 334, [2] с.
9. Реизов Б. О понятии формы художественного произведения // Звезда. — 1953. — № 7. — С. 128–142.
10. Столович Л.Н. Философия. Эстетика. Смех. — Санкт-Петербург; Тарту: Крипта, 1999. — 383 с.
11. Ervin Laszlo. A Survey of Recent Trends in Marxist-Leninist Aesthetics // “Studies in Soviet Thought”, Dordrecht — Holland. — Vol. IV, No 3. — September 1964. — pp. 226–230.